

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**УГЛЕВОД АЛМАШИНУВИ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИНГ ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИДА
УЧРАШИ****Жураева Х.И., Мусаев Г.Г.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бугунги кунда дунёнинг иқтисодий ривожланган мамлакатларида ўлим сабаблари таркибида юрак-қон томир касалликлари 55% дан ортигини ташкил қилади. Юрак, бош мия ва бошқа органларнинг оғир касалликларига олиб келадиган асосий юрак-қон томир касалликлари орасида етакчи ўринни артериал гипертензия эгаллайди. ЖССТ маълумотларига кўра, дунёда ўлим ҳолатларининг 12,8% артериал гипертензия билан боғлиқ. Артериал гипертензия билан оғриган беморларда углевод алмашинувининг бузилиши омиллари орасида семизлик, ортиқча вазн ва дислипидемия энг кўп учрайди. Шу муносабат билан, артериал гипертензия билан оғриган беморлар орасида патологияни эрта аниқлаш, хавф гуруҳларини шакллантириши ва ўз вақтида даволашга қаратилган профилактика чораларини кенгайтириши керак.

Калим сўзлар: дислипидемия, семизлик, глюкозага толерантликнинг бузилиши, қандли диабет, артериал гипертензия.

**OCCURRENCE OF RISK FACTORS FOR CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDERS IN
HYPERTENSIVE DISEASE****Juraeva Kh.I., Musaev G.G.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Today, in economically developed countries of the world, cardiovascular diseases account for more than 55% of causes of death. Among the main cardiovascular diseases leading to severe diseases of the heart, brain and other organs, arterial hypertension occupies a leading position. According to WHO, 12.8% of deaths in the world are associated with arterial hypertension. Among the factors of carbohydrate metabolism disorders in patients with arterial hypertension, the most common are obesity, overweight and dyslipidemia. In this regard, it is necessary to expand preventive measures aimed at early detection of pathology, formation of risk groups and timely treatment among patients with arterial hypertension.

Key words: dyslipidemia, obesity, impaired glucose tolerance, diabetes mellitus,

**ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ****Жураева Х.И., Мусаев Г.Г.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Сегодня в экономически развитых странах мира сердечно-сосудистые заболевания составляют более 55% причин смерти. Среди основных сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к тяжелым заболеваниям сердца, головного мозга и других органов, артериальная гипертензия занимает основное место. По данным ВОЗ, 12,8% смертей в мире связаны с артериальной гипертензией. Среди факторов нарушения углеводного обмена у пациентов с артериальной гипертензией наиболее распространены ожирение, избыточная масса тела и дислипидемия. В связи с этим необходимо расширять профилактические мероприятия, направленные на раннее выявление патологии, формирование групп риска и своевременное лечение среди пациентов с артериальной гипертензией.

Ключевые слова: дислипидемия, ожирение, нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет, артериальная гипертензия.

e-mail: xafiza_jurayeva@bsmi.uz, musaev.golib@gmail.com

Кириш. Замонавий тиббиётда юрак-қон томир касалликлари билан боғлиқ муаммони ўрганишга катта эътибор берилмоқда. Юрак-қон томир патологиясига қарши курашнинг долзарблиги юқори касалланиш, эрта ногиронлик ва ўлим билан боғлиқ.

Бугунги кунда дунёнинг иқтисодий ривожланган мамлакатларида ўлим сабаблари таркибида юрак-қон томир касалликлари 55% дан ортигини ташкил қилади. Юрак, бош мия ва бошқа

органларнинг оғир касалликларига олиб келадиган асосий юрак-қон томир касалликлари орасида етакчи ўринни артериал гипертензия эгаллайди.

ЖССТ маълумотларига кўра, дунёда ўлим ҳолатларининг 12,8% артериал гипертензия билан боғлиқ [1,2,5].

АГнинг ривожланган мамлакатларда энг кўп тарқалиши қайд этилган. Гипертензия тарқалишининг ёш таркиби, бир қатор тадқиқотчилар [4,6] маълумотларига кўра: 50 ёшдан ошганлар орасида аҳолининг ярмидан кўпида, 60 ёшдан ошганлар - 60-80% учраши аниқланган. Эркаклар орасида гипертензия мавжудлигидан хабардорлик 37%, аёллар орасида 59% ни ташкил қилади. Шу билан бирга, эркакларнинг атиги 21,6% ва аёлларнинг 46,7% антигипертензив дори-дармонларни қабул қилишади, гипотензив терапия самарадорлиги эса сезиларли даражада паст - мос равишда 5,7 ва 17,5%. АГнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва прогнози асосан хавф омиллари - экзоген ва эндоген муҳитнинг турли хил шароитлари билан белгиланади. Ушбу шароитлар турли хил метаболик касалликлар ва ички органлар фаолликдаги ўзгаришлар туфайли гипертензия ривожланиш хавфини оширади.

Европа Гипертензия Жамияти ва Европа Кардиология Жамиятининг (2013) артериал гипертензияни даволаш бўйича Европа кўрсатмаларига кўра, гипертензия учун асосий хавф омиллари қуйидагилардир: ёш, артериал қон босими, абдоминал семизлик, оилада эрта юрак-қон томир касалликлари қайд қилиниши, чекиш, қонда глюкоза ва липидлар даражасининг кўтарилиши.

Бир вақтнинг ўзида ва узоқ вақт давомида хавф омиллари мавжудлиги касалликнинг янада оғир кечишига ва турли хил асоратларни ривожланишига сабаб бўлади. Ушбу омилларни, яъни ўзгартирилиши мумкин бўлган омилларни бартараф этиш уни даволашни осонлаштиради [3,5].

Шундай қилиб, соғлиқни сақлаш тизими олдида кардиологик ёрдамни ташкил этишнинг оқилона шаклини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, хусусан, АГ каби кенг тарқалган касаллик хавфи омилига қарши курашиш бўйича янги масъулиятли ва долзарб вазифалар турибди [4,7,9].

Тадқиқот мақсади. Артериал гипертензия билан оғриган беморларда углевод алмашинуви бузилиши хавф омилларининг тарқалишини ўрганиш

Материаллар ва усуллар. Кузатув остида 20-69 ёшдаги 68 нафар гипертензия билан оғриган беморлар, жумладан 34 эркак ва 34 аёлни ташкил қилди. Беморларни текширишда: кўздан кечириш, сўровномадан фойдананилди, тана массаси индексини (ТМИ) ҳисобланди, умумий холестерин кўрсаткичлари, юқори зичликдаги липопротеинлар (ЮЗЛП) ва паст зичликдаги липопротеинлар (ПЗЛП) ва углевод алмашинуви (наҳорда қонда қанд миқдорини аниқлаш, глюкоза бардошлик тести) ўтказилди.

Семизлик бўйича халқаро гуруҳ тавсияларига кўра (1997) ортиқча вазн қуйидаги формула бўйича ҳисобланган Кетле индексида белгиланди: $\text{вазн (кг)} / \text{бўй (м)}^2 \geq 25$ ва КИ даражалари ≥ 30 семизлик учун олинди/МС билан оғриган беморларда 5 мезондан 3 тасининг мавжудлиги аниқланди:

Абдоминал семизлик (эркакларда бел айланаси ≥ 94 см, аёлларда - ≥ 80 см), ТГ даражаси $\geq 1,7$ ммол/л га ошиши, эркакларда ЮЗЛП холестериннинг $< 1,03$ ммол/л дан камайиши ва аёлларда $< 1,29$ ммоль, артериал қон босими САБ ≥ 130 мм сим/уст ёки ДАБ ≥ 85 мм сим.уст, ёки илгари ГК ташхис қўйилган ва антигипертензив терапия олаётган бўлса; қон плазмасидаги наҳорги глюкоза миқдори $\geq 5,6$ ммол/л ёки илгари 2-тоифа қандли диабет ташхиси қўйилган.

Гликемиянинг дастлабки даражасига қараб, барча беморлар уч гуруҳга бўлинди. I-гуруҳ мейёрий гликемияга эга -30 киши; II гуруҳ - глюкозага толерантлиги бузилган - 22 киши (ГТБ); ва III гуруҳ - 2-турдаги қандли диабет (2-ҚД) бўлган 16 киши.

Натижа ва таҳлиллар. Олинган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, артериал гипертензия билан оғриган беморлар орасида 22 кишида (32,35%) глюкоза толерантликнинг бузилиши (ГТВ), 16 кишида (23,52%) 2- турдаги қандли диабет, 30 кишида (44,11%) нормогликемия аниқланди (1-расм).

Сўнгра артериал гипертензиянинг тарқалишини ўрганилганда қуйидаги натижа олинди. Назоратдагилар орасида энг кўп АГнинг II-даражаси (38,23%), III даража (26,47%) ва 35,29% ҳолда I даражаси учраши аниқланди.

АГ бор беморларда углевод алмашинувининг бузилиши учун хавф омиллари ўрганилди (2-расм). Олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, беморларнинг 61,76% да дислипидемия, 35,3% ортиқча вазн, 47,17% ирсият, 44,1% да абдоминал семизлик, 50% да стресс кузатилди.

1-расм. Артериал гипертензия билан оғриган беморларда углевод алмашинуви бузилишининг тарқалиши

2-расм. Артериал гипертензия билан оғриган беморларда хавф омилларининг частотаси

Кейин, углевод алмашинуви бузилишига сабаб бўлувчи хавф омилларининг пайдо бўлиши углевод алмашинуви даражасига қараб ўрганилди (1-жадвал).

1-жадвал

Гипертония касаллигида углевод алмашинувининг бузилиши турига қараб хавф омилларининг тарқалиши

Хавф омиллари	Нормогликемия		Глюкозага толерантлик бузилиши		Қандли диабет	
	n	%	n	%	n	%
УХС (n=42)	12	28,57	16	38,09	14	33,33
Семизлик (n=30)	6	20	16	53,33	8	26,66
ОТВ (n=21)	4	16,66	9	42,85	8	33,33
ТГ (n=32)	10	31,25	14	43,75	8	25
ПЗЛП (n=34)	8	23,52	14	41,17	12	35,29

Олинган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, I гуруҳда - беморларнинг 28,57% да умумий холестерин, семизлик - 20%, ортиқча тана вазн - 16,66%, триглицеридлар - 31,25%, ПЗЛП - 23,52% ҳолларда; II – гуруҳ беморларида умумий холестерин 38,09%, семизлик - 53,33%, ортиқча тана вазни - 42,85%, триглицеридлар 43,75%, ПЗЛП-41,17% кузатилди; III- гуруҳда - умумий холестерин 33,33%, семизлик АГ билан оғриган беморларнинг 26,66%, ортиқча тана вазни - 33,33%, триглицеридлар - 25%, ПЗЛП-35,29% да аниқланди. Шу билан бирга, углевод алмашинувининг бузилиши даражасининг ошиши билан ушбу хавф омилларининг пайдо бўлиш частотасининг ортиши кузатилди.

Хулоса. Шундай қилиб, гипертония касаллиги бор беморларда углевод алмашинувининг бузилиши омиллари орасида семизлик, ортиқча вазн ва дислипидемия энг кўп учради.

Шунинг учун, гипертония касаллиги бор беморлар орасида хавф омиллари гуруҳларининг шаклланиши ва ўз вақтида патологияларни аниқлаш, даволашга йўналтирилган профилактик чора-тадбирларни кучайтириш керак.

Адабиётлар рўйхати:

- 1.Алексеев, Н. А. Оптимизация организационных технологий в многопрофильном лечебно-профилактическом учреждении / Н. А. Алексеев. – Челябинск: Рекпол, 2011 – 240 с.;
- 2.Аметов А.С. Ожирение - эпидемия XXI века / А.С. Аметов // Тер. архив - 2012 - №10 – С 5 - 7.
3. Алиева А.В. Изучение распространенности нарушений углеводного обмена и риска их развития в Узбекистане // Автореф. канд. дисс. Ташкент, 2018. С. 39.
- 4.Жураева Х.И., Очилова Д.А., Кудратова Д.Ш. Распространенность и выявляемость сахарного диабета среди женского населения //Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина». – 2016. - № 2. - С. 80 - 87.
5. Жураева Х.И., Бадридинова Б.К., Кадыров Б.С. Распространенность и состояние лечения артериальной гипертензии по данным анкетирования// Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина». – 2017. - № 3. - С. 78 - 85.
- 6.Juraeva Kh.I. Frequency of meeting the main components of the metabolic syndrome during disturbance of different phases of glycemic curve// Badridinova B.K., Kadirov B.S., Majidova M.A., Yakhyaeva Kh. Sh., Negmatullaeva M.A., Amonov M.K // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. 2019 No. 1. - P. 80 - 85.
- 7 Zhuraeva Kh.I., Badridinova B.K The relationship of hypertension with the disturbance of glucose tolerance// *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* 2019 №10 –с.17-22.

Иқтибос учун: Жураева Х.И., Мусаев Г.Г. Углевод алмашинуви хавф омилларининг гипертония касаллигида учраши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 114–117. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16977028>